

Encuesta a estudiantes para caracterizar el estado inicial y después de aplicada la propuesta sobre la pertinencia del sistema de actividades utilizados para el desarrollo de la competencia intercultural

Objetivo: Conocer las opiniones de los estudiantes sobre el desarrollo de la competencia intercultural en inglés en las clases.

Estimado estudiante:

Sus respuestas contribuirán a conocer sus criterios sobre la puesta en práctica del desarrollo de la competencia intercultural en las clases de inglés.

1. Valore con qué frecuencia su profesor de inglés promueve los siguientes aspectos:

Aspectos	Siempre	A veces	Nunca
Conocimientos del modo de vida cotidiano: - Comida y bebida. - Horarios. - Tradiciones y celebraciones. - La vivienda y los objetos de uso cotidiano. - El mundo del trabajo. - Las actividades de ocio.			
Organización social de los países de habla inglesa			
Sobre localidades, artes, religiones, historia, literatura. Los accidentes geográficos, división político-administrativo de los países de habla inglesa, fronteras.			
Las palabras, frases, oraciones que se utilizan para referirse a los aspectos antes mencionados.			
Comparación la cultura extranjera y la propia.			
Comparación para: Seleccionar estrategias comunicativas para comenzar la comunicación, mantenerla, repararla y concluirla de acuerdo con las normas de interacción en diferentes eventos comunicativos sobre temas culturales en inglés.			
Las palabras, frases, oraciones para intercambiar sobre los temas culturales dados.			
Interpretación y evaluación crítica de lo que expresa el interlocutor y los productos interculturales.			
Respeto por las diferencias lingüísticas y culturales. Reafirmación de la identidad lingüística y cultural propia.			
Expresarse en inglés de manera educada y respetuosa.			
Sentimientos positivos hacia la lengua extranjera y a la propia.			

2. ¿Considera Ud. que las actividades en clases son interactivas y motivadoras?

Bastante _____ Poco _____

3. ¿Se tiene en cuenta por parte del profesor actividades de comprensión escrita, auditiva, habla y lectura?

Marque con un X la que usted considere que se tiene en cuenta.

Escrita _____ Auditiva _____ Habla _____ Lectura _____

4. ¿Considera usted que estas actividades son satisfactorias para su práctica como profesional?

Satisfactorio _____ Poco Satisfactorio _____